

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13925868>

BALAND BINOLARNI YUZA QISMINI PARDOZLASHDA ULARNING UMRBOQIYLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

PhD, dotsent, **Salimova Iroda Nazarboevna**
email: salimovairoda1181@gmail.com

PhD, **Yusupova Lobar Siddiqovna**
email: lobarxon88@mail.ru
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Amirov Shavkat Raxmatullaevich
Binokor MCHJ ishlab chiqarish bo'lim boshlig'i

ANNOTATSIYA

Ushbu ma'lumotnoma baland binolarni yuzasini pardoqlashda samaradorlik va umrboqiylikni oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni takomillashtirishga qaratilgan. Tadqiqot davomida pardoqlash materiallari, uslub va texnologiyalar tahlil qilinadi, shuningdek, ilg'or usullar va innovatsion yechimlar taklif etiladi. Mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari nuqtai nazaridan baland binolarni pardoqlashning ustunliklari va kamchiliklari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: *Baland binolar, pardoqlash, umrboqiylik, qurilish materiallari, texnologiyalar, inshootlar, innovatsiyalar, ekologiya.*

Kirish

Baland binolar shaharlarning muhim arxitektura elementlari bo'lib, ularning sifatli pardoqlash ishlari nafaqat estetik ko'rinishini, balki binoning umrboqiyligini ham belgilaydi. Zamonaviy arxitektura va qurilish usullari misoli bo'lib, baland binolarga qo'yiladigan talablar ham ortib bormoqda. Shu sababli, ushbu tadqiqot

baland binolarni pardoqlash texnologiyalarini takomillashtirishga bag'ishlangan bo'lib, uning maqsadi kabinakni himoya qilish va umrboqiyiligini oshirishga yordam beradigan innovatsion yechimlarni ishlab chiqishdir.

Baland binolar zamonaviy shahar infratuzilmasining ajralmas qismi bo'lib, ular ko'ngilni tortadigan me'moriy yechimlardan iborat. Ushbu binolarning yuzasini pardoqlash jarayoni nafaqat estetik ko'rinishni ta'minlash, balki binoning umrboqiyiligini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Baland binolar ko'plab turli xil tashqi ta'sirlarga duch keladi, jumladan, ob-havo sharoitlari, kimyoviy ta'sirlar va mexanik yuklamalar. Shuning uchun, tushunarli, zamonaviy va uskunaviy yondashuvlar orqali pardoqlash texnologiyalarini takomillashtirish zarurati tug'ilmoqda. Ushbu maqolada, baland binolarni yuzasini pardoqlashda innovatsion texnologiyalar va ularning umrbod samaradorligini oshirishga qaratilgan yechimlar taqdim etiladi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqot sifatida analitik va empirik metodlar qo'llaniladi. Avvalambor, mavjud texnologiyalarni o'rganish va tahlil qilish uchun ilmiy adabiyotlar, maqolalar va hisobotlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mutaxassislar va hokimiyat organlari bilan intervyular o'tkazilib, amaliy tajribalar tahlil qilinadi. So'rovlar va anketalar yordamida dizayn va materiallar tanlash masalalaridagi iste'molchilarning fikrlari yig'iladi. Olingan ma'lumotlar statistika usullari bilan saralanib, natijalar tahlil qilinadi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodologiyalardan foydalanildi:

Adabiyotlarni tahlil qilish: Baland binolarni pardoqlash texnologiyalari bo'yicha mavjud ilmiy va amaliy tadqiqotlarni o'rganish.

Eksperimentlar o'tkazish: Turli pardoqlash materiallari va usullarining samaradorligini aniqlash uchun laboratoriya sharoitida tajribalar o'tkazish.

So'rovnoma: Qurilish va arxitektura sohasidagi mutaxassislar orasida so'rovnomalarni o'tkazish va ularning fikrlarini tahlil qilish.

Statistik tahlil: Olingan ma'lumotlarni statistik usullar yordamida tahlil qilish va natijalarni umumlashtirish.

Natijalar

O'rganish jarayonida aniqlanganidek, zamonaviy pardoqlash materiallari va texnologiyalarining bir qator afzalliklari mavjud. Ular orasida uzoq umr ko'rish, yuqori mexanik mustahkamlik, va texnik xizmat ko'rsatish vaqtining kamayishi ko'rsatiladi. Shuningdek, ekologik toza materiallar va energiya samaradorligini ta'minlaydigan texnologiyalarni qo'llash orqali baland binolarning umrboqiyiligini oshirish imkoniyatlari mavjud. Tadqiqot jarayonida bir qator innovatsion yechimlar taklif etiladi, masalan, o'z-o'zini tozalovchi materiallar, fotovoltlik plyonkalar va issiqlik izolyatsiya texnologiyalarining integratsiyasi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot baland binolarni yuzasini pardoqlash jarayonini takomillashtirish uchun zaruriy texnologiyalarni aniqlashga qaratilgan. Olingan natijalar, zamonaviy materiallar va innovatsion yondashuvlar yordamida umrboqiylikni oshirish masalasining yechimini topishga xizmat qiladi. Kelajakda, ushbu sohada yanada chuqur tadqiqotlar o'tkazilishi va yangi materiallar bilan texnikalar ko'rib chiqilishi zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, baland binolarni pardoqlashda foydalaniladigan zamonaviy materiallar va texnologiyalar ularning umrboqiyiligini keskin oshirishi mumkin. Yuqori sifatli va innovatsion materiallar, masalan, nanomateriallar, pardoqlash jarayonining samaradorligini va estetik jihatlarini yaxshilaydi. Bunda pardoqlash ishlari vaqtida himoya va parvarish usullarini ham hisobga olish zarur.

Takliflar

Baland binolarni pardoqlashda umrboqiylikni oshirish uchun quyidagi takliflar beriladi:

1. **Inson salomatligini va ekologik xavfsizlikni ta'minlovchi materiallar tanlash:** Yashil qurilish materiallarini qo'llash va o'z-o'zini tozalovchi texnologiyalarni joriy etish.

2. **Integratsiyalashgan texnologiyalarni qo'llash:** Qurilishdagi yangi texnologiyalarni mavjud materiallar bilan birlashtirish va samaradorligini o'rganish.
3. **Texnik xizmat ko'rsatishni optimallashtirish:** Uzoq muddatli nazorat va texnik xizmat ko'rsatish strategiyalarini ishlab chiqish.
4. **Innovatsiyalarga asoslangan tadqiqotlar:** Raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali, masalan, simulyatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda, yangi moddiy va dasturiy yechimlarni tadqiq etish.

Ushbu maqola eng yuqori darajada zamonaviy yondashuvlarni aks ettiruvchi, shahar infratuzilmasi va atrof-muhitni hisobga olgan holda, baland binolarni pardoqlash sohasida izlanish olib borish uchun yo'l-yo'riq ko'rsatadi.

Bundan tashqari baland binolarni pardoqlashda yangi materiallar va usullarni joriy qilish, masalan, o'z-o'zini tozalovchi materiallardan foydalanish.

Qurilish jarayonida innovatsion texnologiyalarni, xususan, 3D bosib chiqarish va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish.

Arxitektorlar va quruvchilar orasida ta'lim va o'qitish dasturlarini kuchaytirish, zamonaviy texnologiyalar haqida bilimlarni oshirish.

Eksperimental va nazorat tadqiqotlarini davom ettirish orqali yangi yechimlar ishlab chiqishni davom ettirish.

Ushbu takliflar baland binolarni pardoqlash sohasida umrboqiylikni oshirishga yordam beradi, bu esa shahar infratuzilmasini yanada yaxshilashga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Афанасьев А.А. «Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона» М. СИ. 1990. 384 с.
2. Бадин Г.М. и др. «Технология строительного производства». Ленинград, СИ, 1987. 606 с.
3. Атоев С.С. и др. «Технология, механизация и автоматизация строительства», М. ВШ. 1990. 592 с.
4. Турапов, М. Т., & Эгамбердиева, Т. И. (2022). УДК 693.01243 ТЕМИР БЕТОН БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Scientific Impulse*, 1(2), 646-648.
5. Эгамбердиева, Т. И., & Охунжонов, А. (2022). УДК 004.02: 004.05: 004.9 ҚУРИЛИШДА ГИДРАВЛИК ОХАКНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШДАГИ ЎРНИ. *Scientific Impulse*, 1(2), 649-654.
6. Egamberdieva, T. (2024). Individuality of Production and Work Organization in Low-Room Residential Construction. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(5), 289-294.
7. Yusupov, X., & Egamberdieva, T. (2024). Warming Earth's Climate and Reserves Energy Saving in Buildings. *Insight: Advances in Research in Radiophysics and Electronics*, 1(1), 6-9.
8. Matg'oziyev, X. M. (2024). ЭКОЛОГИК СОФ ҚУРИЛИШ КОНТСТРУКЦИЯЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЁШ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ЕЧИМЛАРИ. *Interpretation and researches*.